

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150096>

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ И ИХ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

SELF-LIGATING BRACE-SYSTEMS AND THEIR MECHANISM OF ACTION

Эргашева И.У.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

Кафедра факультетской терапевтической стоматологии

клинический ординатор

Аннотация. В данной работе рассматривается механизм действия самолигирующих брекет-систем, в которых вместо лигатур используется замковый или клипсовый механизм, и их преимущества по сравнению с традиционными системами.

Ключевые слова: самолигирующие брекететы, лигатура, замковый механизм, активные брекет системы, пассивные брекет системы.

Введение.

Современная ортодонтия постоянно развивается с целью повышения эффективности лечения и комфорта пациентов. Одним из значимых достижений последних десятилетий стало внедрение самолигирующих брекет-систем — систем, в которых фиксация дуги осуществляется без использования эластичных или металлических лигатур. Данная технология оказывает существенное влияние на динамику перемещения зубов, сроки лечения и гигиену полости рта.

Основная часть.

Определение и классификация.

Самолигирующие брекет-системы представляют собой ортодонтические аппараты с встроенным механизмом фиксации дуги, который может быть активным или пассивным.

Активные самолигирующие брекет-системы имеют пружинящий замок, который оказывает дополнительное давление на дугу, обеспечивая активное воздействие.

Пассивные системы оснащены фиксирующим «крышечным» механизмом, удерживающим дугу без дополнительного давления.

Механизм действия.

Главной особенностью самолигирующих брекет-систем является отсутствие лигатур, что значительно снижает трение между дугой и брекетом. В традиционных системах лигатуры создают дополнительное сопротивление движению дуги, замедляя перемещение зубов. Самолигирующие системы обеспечивают свободное скольжение дуги внутри пазов, что способствует более эффективной передаче ортодонтических сил.

Механизм действия базируется на принципах биомеханики:

1. Минимизация трения приводит к снижению приложенных сил, что уменьшает дискомфорт и риск повреждения периодонта.

2. Постоянное и контролируемое давление способствует равномерному и прогнозируемому перемещению зубов.

3. Ускорение ортодонтического лечения связано с оптимизацией сил и уменьшением необходимости частой коррекции.

Преимущества самолигирующих брекетов:

1. Снижение трения повышает эффективность перемещения зубов.

2. Уменьшение времени лечения в среднем на 20-30% по сравнению с традиционными системами.

3. Лучшие гигиенические условия благодаря отсутствию лигатур, которые являются местом накопления бактерий.

4. Повышенный комфорт пациента за счёт уменьшения давления и частоты визитов к ортодонту.

Ограничения и перспективы.

Несмотря на множество преимуществ, самолигирующие брекет-системы не универсальны для всех клинических случаев. В сложных аномалиях прикуса и тяжелых деформациях они могут требовать дополнительного использования вспомогательных средств. Исследования продолжаются в направлении разработки более совершенных материалов и механизмов для повышения эффективности и удобства использования.

Заключение:

Самолигирующие брекет-системы представляют собой инновационный подход в ортодонтии, который сочетает механическую эффективность и комфорт. Их механизм действия основан на минимизации трения и оптимальном контроле силы, что способствует более быстрому и безопасному перемещению зубов. При правильном выборе системы и адекватном планировании лечения самолигирующие брекет-системы способны существенно улучшить результаты ортодонтической терапии.